

Síntesis química a baja temperatura de nanodiscos hexagonales de ZnO utilizados como detectores de H₂S

C. Martínez Pacheco¹, J. L. Cervantes López¹, A. S. López Rodríguez¹, J. C. Díaz Guillen² y L. L. Díaz Flores^{1*}

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km. 1, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

²CONACYT-Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S. A. de C. V., Avenida Ciencia y Tecnología No. 790, Fracc. Saltillo 400, C.P. 25290, Saltillo, Coahuila, México.

*laura.diaz@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

A través de la síntesis química a baja temperatura, se obtuvieron nanoestructuras de ZnO, usando el método hidrotermal (90 °C), a partir de una capa semilla sintetizada por el método sol-gel (60 °C) y depositada por la técnica de screen printing (temperatura ambiente) en un sustrato polimérico flexible. La caracterización estructural mostró una estructura policristalina de ZnO en su fase wurtzita hexagonal. Se observó una morfología bien definida de nanodiscos, cuyo diámetro aumenta al incrementar la concentración de la solución hidrotermal. La evaluación óptica de las películas reveló que tienen absorción en la región UV (365-375 nm) y en la región Visible (400-700 nm), lo cual es favorable para la aplicación de sensor de gas. Los nanodiscos de ZnO se probaron como sensores de gas H₂S, obteniendo una respuesta máxima de 14.43 % para 100 ppm, de 17.05 % para 200 ppm y 27.01 % para 300 ppm.

Palabras clave: Capa semilla, Cristalinidad, Estructura hexagonal, Temperatura de crecimiento.

Abstract

Through chemical synthesis at low temperature, ZnO nanostructures were obtained using the hydrothermal method (90 °C) from a seed layer synthesized by the sol-gel method (60 °C) and deposited by the technique of screen printing (room temperature) on a flexible polymeric substrate. The structural characterization showed a polycrystalline structure of ZnO in its hexagonal wurtzite phase. A well-defined morphology of nanodiscs was observed, and diameter increases with the increment of concentration of the hydrothermal solution. Optical evaluation of the films revealed that they have absorption in the UV region (365-375 nm) and in the Visible region (400-700 nm), which is helpful for gas sensor application. The ZnO nanodiscs were tested as H₂S gas sensors, obtaining a maximum response of 14.43 % for 100 ppm, 17.05 % for 200 ppm and 27.01 % for 300 ppm.

Key words: Seed layer, Crystallinity, Hexagonal structure, Growth temperature.

Introducción

El sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico (H₂S), es un gas incoloro, inflamable, liposoluble, muy tóxico y corrosivo. Se produce como subproducto en industrias tales como la refinación de petróleo, la acuicultura, manejo de residuos sólidos y en la producción de gas natural [1]. En general, la inhalación de una concentración de 50 ppm de H₂S afecta los sentidos de la vista y olfato. Si se presenta una concentración superior a 100 ppm, provoca la parálisis del nervio olfativo. Por lo tanto, el monitoreo y la medición de H₂S son necesarios para proteger la salud humana [2]. En ese sentido, durante los últimos 20 años se incrementó el estudio de sensores de gas a base de óxidos metálicos semiconductores [3]. Entre los que se encuentran el Óxido de Estaño (SnO₂), Óxido de Níquel (NiO), Óxido de Tungsteno (WO₃), Óxido de Cobre (CuO) y Óxido de Zinc (ZnO) [4]. Este último, el de ZnO, se utiliza en materiales avanzados debido a su bajo costo de producción, facilidad de operación y miniaturización. Así como por sus propiedades fundamentales de material semiconductor, ya que cuenta con una banda de energía de ~ 3.3 eV [5] y con una energía de enlace de excitones de 60 meV [6], que hace posible su uso en dispositivos electrónicos como sensores de gas, diodos emisores de luz UV, fotodetectores UV, recubrimientos antirreflejantes, láseres UV [7], por mencionar algunos. Se producen diferentes nanoestructuras

de ZnO (NE-ZnO) por diversos métodos de síntesis química, tales como reacción en estado sólido, sol-gel e hidrotermal [8]. Con los métodos antes mencionados, se obtienen morfologías variadas de ZnO, incluidas las de dimensión cero (0D), unidimensional (1D), bidimensional (2D) y tridimensional (3D). Entre las NE-ZnO 1D se encuentran las nanovarillas, nanoalambres, nanoagujas y nanocintas [9]. Las NE-ZnO 2D incluyen nanoláminas, nanoparedes, nanohojuelas, nanoplatos y nanodiscos, que tienen mayor superficie específica y más sitios activos para la adsorción del gas problema, los cuales en conjunto con la capacidad de transferencia de carga rápida, permite que estos materiales sean aplicados en sustratos en forma de película para ser utilizados como sensores de gas [10]. El principio de operación de un sensor con este tipo de NE-ZnO, se basa en el cambio de la señal del sensor, el cual está relacionado con un fenómeno de ionosorción, que consiste en la transferencia de portadores de carga libres desde las NE-ZnO a las especies adsorbidas en la superficie (o viceversa) [11]. Es por ello, que este trabajo de investigación presenta la caracterización estructural, morfológica, óptica y eléctrica de las capas activas fabricadas en forma de película delgada de ZnO sobre un sustrato polimérico flexible (ITO/PET), a partir de las técnicas de sol-gel, screen printing y crecimiento hidrotermal para su aplicación como sensor de gas.

Metodología

Reactivos utilizados en la síntesis de nanomateriales

Todos los reactivos utilizados en la síntesis de nanomateriales son de grado reactivo analítico (ACS). Acetato de zinc dihidratado ($Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$) (J. T. Baker), alcohol isopropílico (C_3H_8O) (J. T. Baker), monoetilenamina (C_2H_7NO) (Meyer), etilcelulosa ($C_{23}H_{24}N_6O_4$) (Sigma-Aldrich), etanol (C_2H_5OH) (Meyer), nitrato de zinc hexahidratado ($Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$) (Sigma-Aldrich), hexametilentramina ($C_6H_{12}N_4$) (Sigma-Aldrich) y agua bidestilada (Wöhler).

Limpieza y tratamiento del sustrato polimérico flexible

Se utilizó un sustrato polimérico flexible de polietilen tereftalato recubierto de óxido de indio y estaño (ITO/PET), marca Sigma-Aldrich, que tiene un valor de resistividad de $8 \sim 10 \Omega/sq$ y un espesor del PET de 0.125 mm. Previo al uso, el sustrato ITO/PET, fue sometido a un proceso de limpieza en un baño ultrasónico, con una secuencia de lavado acetona, alcohol isopropílico y agua desionizada durante 10 minutos respectivamente. Una vez secos, los sustratos fueron irradiados con luz UV por 10 minutos. Este proceso proporciona una carga negativa en la superficie del ITO mediante la funcionalización oxigenada. Por último, se aplicó un secado a $100^\circ C$ durante 20 min para eliminar rastros de solventes y humedad, previo al depósito de la capa semilla.

Síntesis de la capa semilla de ZnO por Sol-Gel

La síntesis de la capa semilla de ZnO se llevó a cabo con el acetato de zinc dihidratado como precursor de Zn disuelto en alcohol isopropílico, el cual se agregó por goteo con agitación continua hasta la disolución completa. Como estabilizador de la reacción se adicionó la monoetilenamina, con una agitación de 15 min. Una vez todos los reactivos mezclados con una concentración de 15 mM, se incrementó la temperatura en la parrilla hasta que la solución alcanzó los $60^\circ C$ y el tiempo de síntesis fue de 120 min con agitación continua. La solución obtenida se dejó en reposo por 48 h antes de su uso.

Preparación de la pasta de ZnO y depósito por screen printing

La preparación de la pasta inició con la disolución de 0.17 g de etilcelulosa en 10 mL de etanol en un baño ultrasónico por 35 min. A esta primera mezcla se agregó la solución Sol-Gel de ZnO y permaneció 35 min en el sonicador. Por último, la suspensión fue reducida por evaporación del etanol, utilizando un evaporador rotatorio hasta que se observó la consistencia de una pasta. Para el depósito de la pasta formada, se utilizó un equipo de screen printing modelo AT-45FA marca ATMA con malla de 90 T. Se depositaron 3 capas sobre el sustrato de ITO/PET, y se secaron a $100^\circ C$ por 10 min en la primera y segunda capa, mientras que en la tercera capa el tiempo de secado fue de 30 min a $100^\circ C$.

Síntesis Hidrotermal para el crecimiento de NE-ZnO

La síntesis se realizó disolviendo el nitrato de zinc hexahidratado y la hexametilentramina en agua bidestilada durante 30 min con agitación, con una relación molar 1:1 entre ambos reactivos. Se trabajó con tres concentraciones de la solución hidrotermal, 10 mM (Z10-SP), 15 mM (Z15-SP) y 20 mM (Z20-SP). Las películas con la capa semilla de ZnO se colocaron dentro del recipiente de teflón del reactor hidrotermal con la cara

recubierta hacia abajo. El reactor se selló para la síntesis en un horno convencional a una temperatura de 90 °C durante 120 min. Al finalizar la síntesis, los sustratos con el material fueron enjuagados con abundante agua destilada y secados en el horno por 10 min a 100 °C. En la Figura 1, se presenta un esquema del proceso de síntesis de los nanomateriales.

Figura 1. Esquema del proceso de síntesis y depósito de las nanoestructuras de ZnO.

Métodos de caracterización utilizados

Para la caracterización estructural de las NE-ZnO crecidas sobre el sustrato de ITO/PET, se utilizó un difractómetro con haz rasante marca Malvern Panalytical modelo Emyrean, con radiación Cu-K α ($\lambda = 1.54060 \text{ \AA}$), con un ángulo de incidencia de 0.3°, en un rango de 20° a 70° (2 θ) y con un tamaño de paso de 0.02°. La caracterización morfológica se realizó por microscopía electrónica de barrido (SEM), en un microscopio electrónico marca Tescan modelo Mira 3, que cuenta con un detector EDS marca Bruker modelo XFlash 6160. La medición de absorción óptica se realizó en un espectrofotómetro Ultravioleta-Visible (UV-Vis) modelo 1280 marca Shimadzu, en una longitud de onda de 300 a 800 nm en modo absorbancia.

Pruebas de detección de gases con las películas de ZnO

El sensor de gas se fabricó a partir de películas de nanodiscos de ZnO crecidos por el método hidrotermal sobre una capa semilla de ZnO depositada por screen printing. Estas películas se conectaron a dos electrodos de pasta conductiva de plata. Con los detectores de ZnO fabricados, se llevaron a cabo pruebas de detección de gas H₂S con una concentración de 100, 200 y 300 ppm, con una duración de 360 segundos cada prueba. El sistema utilizado para la detección de gases fue construido en el laboratorio, incluye el detector a base de nanodiscos de ZnO, una cámara de gases de 160 mL, una tarjeta programable de hardware libre y de código abierto Arduino®, para la adquisición de los datos de la resistencia eléctrica de las películas de ZnO en presencia de aire y en presencia del gas H₂S, se utilizó el software Arduino®. El sistema de prueba se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Sistema de prueba para la detección de gases con películas con nanodiscos de ZnO.

La respuesta del sensor de gas se calculó con la Ec. 1 [12]:

$$S = \frac{(R_{aire} - R_{gas})}{(R_{aire})} * 100 \% \quad (1)$$

Donde la R_{aire} es la resistencia en presencia de aire, y R_{gas} es la resistencia del sensor en la presencia del gas objetivo. El tiempo de respuesta está definido como el periodo en el cual la señal llega al 90% de la señal total cuando el gas está presente. Mientras que el tiempo de recuperación, es el periodo de tiempo en el cual la señal llega a un 10% de la señal cuando el gas es removido.

Resultados y discusión

Determinación de la calidad cristalina de las películas con NE-ZnO

Los difractogramas de las películas Z10-SP, Z15-SP, Z20-SP y las señales estándar, se presentan en la Figura 3. Las señales más notables son de tres picos intensos localizados en la posición $\approx 31.78^\circ$ (2θ), $\approx 34.42^\circ$ (2θ) y $\approx 36.26^\circ$ (2θ), que corresponden a los planos (100), (002) y (101) del ZnO respectivamente. Estos patrones de difracción fueron indexados a la estructura cristalina de ZnO en su fase wurtzita hexagonal, ya que los planos coinciden con los patrones estándar de la carta cristalográfica JCPDS 00-036-1451. El pico con mayor intensidad en todas las muestras, se encuentra posicionado en 36.26° (2θ) y corresponde al plano (101). Se observa un crecimiento preferencial a lo largo del plano (002) y (101). Otras de las señales observadas son las del plano (110) con una posición $\approx 56.62^\circ$ (2θ) y el plano (103) posicionado en $\approx 62.90^\circ$ (2θ). Estos picos bien definidos indican buena cristalinidad de las NE-ZnO sintetizadas. La intensidad de las señales en las tres muestras presentó este comportamiento Z15-SP > Z20-SP > Z10-SP. Los picos marcados con asterisco (*) corresponden al ITO [13].

Figura 3. Patrones de difracción de las películas con NE-ZnO.

En la Tabla 1, se enlistan los parámetros de red a , c y la relación c/a y el tamaño promedio de cristal. Se utilizó la ecuación de la Ley de Bragg para calcular los parámetros de red, Ec. 2 y Ec. 3.

$$a = \sqrt{\frac{1}{3} \frac{\lambda}{\text{Sen}\theta}} \quad (2)$$

$$c = \frac{\lambda}{\text{Sen}\theta} \quad (3)$$

El tamaño promedio de cristal, se calculó con la ecuación de Debye – Scherrer, Ec. 4 [14].

$$D = \frac{\kappa\lambda}{\beta\cos\theta} \quad (4)$$

Los parámetros de red a y c , la relación c/a calculados, están dentro de los rangos reportados para la fase wurzita de ZnO en bulto, y coinciden con los valores presentados por Özgür *et al* [15], donde el parámetro de red a esta en el rango de 3.2487 a 3.2527 Å y el parámetro c , está en el rango de 5.2011 a 5.2069 Å. La relación c/a esta en un rango más amplio de 1.6008 a 1.6028. El cálculo del tamaño promedio de cristal incluyó los planos (100), (002), (101), (110) y (103) de todos los experimentos. El tamaño promedio de cristal está en un rango de 15.90 a 20.60 nm, el cual aumenta conforme la concentración de la solución hidrotermal se incrementa. Sin embargo, el tamaño de cristal de las películas con NE-ZnO sintetizadas en este trabajo presentaron un valor menor con respecto a algunos autores como Zargar *et al* [16], que obtuvieron tamaños promedio de cristal de 62.93, de películas de ZnO fabricadas por el método Sol-Gel-screen printing, para aplicaciones en pantallas electrónicas. Por otro lado, Chaudhary *et al* [17], encontró tamaños de cristal en el rango de 49 a 64, en películas de ZnO dopadas con gadolinio (Gd) fabricadas por un método no convencional Sol-Gel-screen printing, mejorando la conductividad de las películas.

Tabla 1. Parámetros de red y tamaños de cristal de las películas con NE-ZnO.

Experimento	a, Å	c, Å	c/a	Tamaño promedio de cristal, nm
Z10-SP	3.2487	5.2011	1.6010	15.90
Z15-SP	3.2527	5.2069	1.6008	20.45
Z20-SP	3.2487	5.2069	1.6028	20.60

Se evaluó la calidad de la orientación preferencial, con el coeficiente de textura relativo (TC_{hkl}), Ec. 5 [18], de las películas con NE-ZnO, el cual se presenta en la Tabla 2.

$$TC_{002} = \frac{\left(\frac{I_{002}}{I_{002}^0}\right)}{\left(\frac{I_{002}}{I_{002}^0} + \frac{I_{100}}{I_{100}^0} + \frac{I_{101}}{I_{101}^0} + \frac{I_{110}}{I_{110}^0} + \frac{I_{103}}{I_{103}^0}\right)} \quad (5)$$

Donde TC_{002} es el coeficiente de textura relativo del pico de difracción (002). I_{002} , I_{100} , I_{101} , I_{110} , e I_{103} , son las intensidades medidas de los picos de difracción. Mientras que I_{002}^0 , I_{100}^0 , I_{101}^0 , I_{110}^0 , e I_{103}^0 , corresponden a las intensidades estándar de la carta cristalográfica JCPDS 00-036-1451. Aunque el pico más intenso que se observó en los difractogramas corresponde al plano (110) para todas las muestras, el valor más alto de TC calculado corresponde al plano (002), lo que indica que las NE-ZnO prefieren crecer sobre el eje c , y este caso, el valor disminuye en todos los experimentos conforme aumenta la concentración hidrotermal. La película Z10-SP presentó el valor de TC más alto, 0.2677.

Tabla 2. Coeficiente de Textura de las películas con NE-ZnO.

Experimento	$TC_{(hkl)}$					
	Planos	(100)	(002)	(101)	(110)	(103)
Z10-SP		0.2000	0.2677	0.1430	0.1996	0.1897
Z15-SP		0.1757	0.2586	0.1614	0.1909	0.1224
Z20-SP		0.1880	0.2436	0.1625	0.1807	0.2252

Identificación de las nanoformas de las películas con NE-ZnO

En la Figura 4 a), se presenta la micrografía de la capa semilla (3 capas) de ZnO, depositada por la técnica de screen printing sobre el sustrato de ITO/PET, se observa un depósito uniforme sobre el sustrato. El mapeo

químico elemental de la capa semilla arrojó la presencia de Zn con un 1.08 % atómico, además de las señales de O, In, Sn y C. Esta micrografía revela que la capa semilla de ZnO depositada, no enmascara al sustrato ITO/PET, pero la detección del Zn, permite inferir que la capa semilla esta lista para el siguiente paso que es el crecimiento hidrotérmal, ya que requiere sitios de nucleación para el crecimiento de las NE-ZnO.

En las Figuras 4 b), 4 c) y 4 d) se presentan las micrografías obtenidas para todos los experimentos. Las estructuras están bien definidas con formas de nanodiscos hexagonales. Dichas nanoestructuras se encuentran apiladas formando capas y ordenadas aleatoriamente entre sí. El diámetro promedio de los nanodiscos para el experimento Z10-SP fue de 329 nm; el experimento Z15-SP presentó un valor de 472 nm; y, por último, el experimento Z20-SP tuvo un valor de 477 nm. Un incremento de la concentración en la solución hidrotérmal conduce a un aumento del diámetro de las nanoestructuras. En todas las micrografías se observa el crecimiento uniforme tal y como lo ha reportado Zargar *et al* [16], donde se muestra que la película de ZnO recubre una mayor área del sustrato de ITO/PET. El tamaño de las estructuras comprendido entre 400 y 500 nm, se siguen llamando nanoestructuras, considerando que Hoseinni *et al* [19], obtuvo nanoestructuras de ZnO con diámetros en un rango de 300 a 500 nm.

Figura 4. Micrografías de las películas con nanodiscos de ZnO. a) capa semilla; b) Z10-SP; c) Z15-SP; d) Z20-SP.

Evaluación óptica de las películas con ZnO

En la Figura 5, se presentan los espectros de absorción de las películas con NE-ZnO y del sustrato de ITO/PET. Se observa que las películas tienen una banda de absorción en la región UV entre ≈ 365 y 375 nm, atribuido a la banda de energía del ZnO en bulto. Las películas con NE-ZnO presentan un valor de absorción que va desde 1.2 hasta 3.2, el cual es mucho mayor que el valor del sustrato limpio, esto se debe al efecto de confinamiento óptico por las dimensiones de las nanoestructuras [20]. Los espectros de absorción revelan que las películas con capa semilla de ZnO depositadas por screen printing y con crecimiento hidrotérmal de nanodiscos, presentan absorción en la región visible. La absorción de energía en esta región, ayudará a la activación de las películas de ZnO mejorando la detección de gases a temperatura ambiente [21].

En el inserto de la Figura 4, se presenta el gráfico de cálculo de la banda de energía por el método de Tauc, con $(ahv)^2$ en función de la energía del fotón (hv). Los valores de la banda de energía oscilan entre 2.62 a 2.75 eV, lo

que indica un estrechamiento de la banda, como resultado del aumento de la concentración de la solución hidrotermal, lo que muestra un cambio hacia el rojo. Este comportamiento se encontró en los nanoconos de ZnO obtenidos por Fathima *et al* [7], sintetizados por el método hidrotermal con tres concentraciones, 25 mM, 50 mM y 75 mM, donde la banda de energía se reduce al incrementar la concentración, de 2.85 a 2.45 eV. Un efecto similar lo observó Soudi *et al* [22], al manejar diferentes espesores de película (42, 89 y 183 nm) obtenidas por pulverizado RF de ZnO, donde hay un estrechamiento del banda de energía de 3.20 a 3.16 eV.

Figura 5. Espectros de absorbancia de las películas con ZnO.

Pruebas de detección de gas sulfhídrico (H_2S) de las películas con NEs-ZnO

Las condiciones utilizadas en las pruebas de detección, consideraron una temperatura de 50 °C y una humedad relativa de 65 %. Las pruebas de detección de gas H_2S se realizaron en 360 segundos cada una de ellas. En la Figura 6 a), 6 b) y 6 c), se presenta la variación de la respuesta (%) de las películas con NE-ZnO a la presencia de 100, 200 y 300 ppm de gas H_2S . La respuesta del sensor se calculó de acuerdo con la Ec. 1.

Para la concentración de 100 ppm de gas H_2S , la respuesta mínima fue 7.49 % (Z20-SP), mientras que la respuesta máxima fue 14.43 % (Z10-SP). Para las pruebas con 200 ppm de gas H_2S , se obtuvo una respuesta mínima de 9.59 % (Z20-SP) y la respuesta máxima fue 17.05 % (Z10-SP). En el caso de las pruebas con 300 ppm de gas H_2S , la respuesta está en un rango de 14.83 % (Z20-SP), mientras que la respuesta máxima fue 27.01 % (Z10-SP). El comportamiento de las películas con NE-ZnO fue que a menor diámetro tuvieron una mejor respuesta al gas H_2S , lo cual indica que entre más delgadas sean las nanoestructuras de ZnO, serán más sensibles ante la presencia del gas H_2S .

De los resultados arriba descritos, la película que tuvo un mejor desempeño fue la Z10-SP, cuyas NE-ZnO corresponden a nanodiscos con un diámetro promedio de 329 nm, valor menor que el diámetro presentado por las películas Z15-SP y Z20-SP. El tiempo de respuesta alcanzó un rango de 75 s a 179 s y un tiempo de recuperación en el rango de 21 s a 150 s. Los nanodiscos hexagonales de ZnO obtenidos en estos experimentos, son similares a las microestructuras hexaédricas de ZnO sintetizadas por Zhang *et al* [23], con un diámetro promedio entre 500 nm y 800 nm, alcanzando una respuesta de 18 %, en la detección de 100 ppm de gas H_2S a 20 °C. Por otro lado, Onkar *et al* [24], fabricaron películas gruesas de ZnO con la técnica de screen printing y realizaron la detección de 450 ppm de gas H_2S a 150 °C, obteniendo una respuesta (R_{aire}/R_{gas}) de 15. En la Figura 6 d), se muestra la selectividad del sensor con NE-ZnO expuesto a una variedad de especies de gases, como H_2S , etanol, LPG y acetona. Se probaron bajo la misma concentración de 300 ppm y misma temperatura de 50 °C. Es claro que el sensor con NE-ZnO responde mejor al H_2S que a otros gases, mostrando una buena selectividad para la detección de H_2S .

Figura 6. Respuesta de las películas con NE-ZnO en presencia de 100, 200 y 300 ppm de gas H₂S a una temperatura de 50 °C. a) Z10-SP; b) Z15-SP; c) Z20-SP; d) Z10-SP con 300 ppm de diferentes gases.

Trabajo a futuro

Para evaluar la sensibilidad de las películas con NE-ZnO, se recomienda probar con concentraciones menores de gas H₂S, como 1 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm y 50 ppm. Realizar pruebas de activación de las películas con luz UV, para incrementar la respuesta en la presencia de gas H₂S a temperatura ambiente. Medición del espesor de las películas por perfilometría y la rugosidad por AFM.

Conclusiones

La presente metodología, basada en la combinación de dos técnicas de síntesis, Sol-Gel e hidrotermal y la técnica de depósito de screen printing, confirma que es posible fabricar nanoestructuras hexagonales bien definidas y crecidas sobre el sustrato flexible de ITO/PET, modulando su crecimiento mediante el control de la concentración de precursores y tiempo de síntesis. Así mismo, se demostró que cuando se utiliza una capa semilla de ZnO, la cual provee los puntos de nucleación para el crecimiento de las nanoestructuras de ZnO, ésta contribuye a la alineación y tamaño de las mismas, logrando cubrir una mayor área del sustrato con una buena densidad de nanoestructuras. Los resultados obtenidos por DRX indican que las NE-ZnO están orientadas en el plano (002) y (100) principalmente. Con tamaños promedio de cristal de 15.90 a 20.60 nm, con morfologías de nanodiscos hexagonales, con un rango de tamaño de 329 a 477 nm y con una banda de energía que va desde 2.62 a 2.75 eV. Estas características dieron como resultado durante las pruebas de detección de gas H₂S a 50 °C, una respuesta mayor con la película Z10-SP, de 14.43 % para 100 ppm; 17.05 % para 200 ppm; y 27.01 % para 300 ppm. Así como, una mejor selectividad al H₂S con respecto a otros gases como etanol, LPG y acetona.

Agradecimientos

Al programa No. 4284 de Doctorado en Ciencias en Ingeniería y Laboratorio de Materiales Avanzados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por el apoyo con los reactivos y equipo para la síntesis de nanomateriales. Al Laboratorio de Tecnologías de Unión de COMIMSA por el apoyo en la medición de la difracción de rayos X con haz rasante de las muestras y la obtención de micrografías por microscopía electrónica de barrido. Al proyecto CB 256221 y a CONACYT por la beca de Doctorado No. 2020-000026-02NACF-09744.

Referencias

- [1] P. Ding, D. Xu, N. Dong, Y. Chen, P. Xu, D. Zheng, and X. Li, "A high-sensitivity H₂S gas sensor based on optimized ZnO-ZnS nano-heterojunction sensing material," *Chinese Chem. Lett.*, vol. 31, no. 8, pp. 2050–2054, 2020.
- [2] M. Sun, H. Yu, X. Dong, L. Xia, and Y. Yang, "Sedum lineare flower-like ordered mesoporous In₂O₃/ZnO gas sensing materials with high sensitive response to H₂S at room temperature prepared by self-assembled of 2D nanosheets," *J. Alloys Compd.*, vol. 844, p. 156170, 2020.
- [3] V. S. Bhati, M. Hojamberdiev, and M. Kumar, "Enhanced sensing performance of ZnO nanostructures-based gas sensors: A review," *Energy Reports*, vol. 6., pp. 46–62, 2020.
- [4] V. T. Duoc, D. T. Thanh Le, N. Duc Hoa, N. Van Duy, C. M. Hung, H. Nguyen, and N. Van Hieu, "New Design of ZnO Nanorod-and Nanowire-Based NO₂ Room-Temperature Sensors Prepared by Hydrothermal Method," *J. Nanomater.*, vol. 2019, no. 6821937, pp. 1–9, 2019.
- [5] J. Wang, R. Chen, L. Xiang, and S. Komarneni, "Synthesis, properties and applications of ZnO nanomaterials with oxygen vacancies: A review," *Ceramics International*, vol. 44, no. 7., pp. 7357–7377, 2018.
- [6] U. G. Deekshitha, K. Upadhya, A. Antony, A. Ani, M. Nowak, I. V. Kityk, J. Jedryka, P. Poornesh, K. B. Manjunatha, and S. D. Kulkarni, "Effect of Na doping on photoluminescence and laser stimulated nonlinear optical features of ZnO nanostructures," *Mater. Sci. Semicond. Process.*, vol. 101, pp. 139–148, 2019.
- [7] N. Fathima, N. Pradeep, V. Uma, and J. Balakrishnan, "Growth and characterization of ZnO nanocones on flexible substrate by hydrothermal method," in *Materials Today: Proceedings*, vol. 9, pp. 247–255, 2019.
- [8] K. Harun, F. Hussain, A. Purwanto, B. Sahraoui, A. Zawadzka, and A. A. Mohamad, "Sol-Gel synthesized ZnO for optoelectronics applications: a characterization review," *Mater. Res. Express*, vol. 4, no. 12, p. 122001, 2017.
- [9] S. Kaya, O. Ozturk, and L. Arda, "Roughness and bearing analysis of ZnO nanorods," *Ceram. Int.*, vol. 46, no. 10, pp. 15183–15196, 2020.
- [10] S. G. Leonardi, "Two-dimensional zinc oxide nanostructures for gas sensor applications," *Chemosensors*, vol. 5, no. 17., p. 1–28, 2017.
- [11] A. Mirzaei, J. H. Lee, S. M. Majhi, M. Weber, M. Bechelany, H. W. Kim, and S. S. Kim, "Resistive gas sensors based on metal-oxide nanowires," *Journal of Applied Physics*, vol. 126, no. 24. p. 241102, 2019.
- [12] K. C. Hsu, T. H. Fang, Y. J. Hsiao, and Z. J. Li, "Rapid detection of low concentrations of H₂S using CuO-doped ZnO nanofibers," *J. Alloys Compd.*, vol. 852, p. 157014, 2021.
- [13] N. Siriphongsapak, S. Denchitharoen, and P. Limsuwan, "Hydrothermal growth of ZnO nanostructures using sodium hydroxide as a source of hydroxide ion," in *Materials Today: Proceedings*, vol. 23, pp. 712–719, 2020.
- [14] A. F. Abdulrahman, S. M. Ahmed, S. M. Hamad, and A. A. Barzinjy, "Effect of Growth Temperature on Morphological, Structural, and Optical Properties of ZnO Nanorods Using Modified Chemical Bath Deposition Method," *J. Electron. Mater.*, vol. 50, no. 3, pp. 1482–1495, 2021.
- [15] Ü. Özgür, V. Avrutin, and H. Morkoç, "Zinc Oxide Materials and Devices Grown by Molecular Beam Epitaxy," in *Molecular Beam Epitaxy*, Elsevier, pp. 343–375, 2018.
- [16] R. A. Zargar, M. Arora, T. Alshahrani, and M. Shkir, "Screen printed novel ZnO/MWCNTs nanocomposite thick films," *Ceram. Int.*, vol. 47, no. 5, pp. 6084–6093, 2021.
- [17] P. Chaudhary and V. Kumar, "Investigation on structural, morphological, optical and electrical features of nanocrystalline Zn_{1-x}Gd_xO films synthesized by unconventional sol-gel screen-printing process," *Appl. Phys. A*, vol. 126, no. 9, p. 719, 2020.

- [18] J. L. Cervantes-López, R. Rangel, V. J. Cedeño, J. J. Alvarado-Gil, P. Quintana, O. Contreras, and J. Espino, "Controlling the aspect ratio of Zn(1-x)Eu(x)O nanostructures obtained by a statistical experimental design involving atomic layer deposition and microwave-assisted hydrothermal methods," *Appl. Phys. A*, vol. 125, no. 1, p. 41, 2019.
- [19] Z. S. Hosseini, A. I. Zad, and A. Mortezaali, "Room temperature H₂S gas sensor based on rather aligned ZnO nanorods with flower-like structures," *Sensors Actuators, B Chem.*, vol. 207, pp. 865–871, 2015.
- [20] I. Musa, N. Qamhieh, and S. T. Mahmoud, "Synthesis and length dependent photoluminescence property of zinc oxide nanorods," *Results Phys.*, vol. 7, pp. 3552–3556, 2017.
- [21] L. Zhu and W. Zeng, "Room-temperature gas sensing of ZnO-based gas sensor: A review," *Sensors and Actuators, A: Physical*, vol. 267, pp. 242–261, 2017.
- [22] J. Soudi, K. M. Sandeep, B. K. Sarojini, P. S. Patil, S. R. Maidur, and K. M. Balakrishna, "Thermo-optic effects mediated self focusing mechanism and optical power limiting studies of ZnO thin films deposited on ITO coated PET substrates by RF magnetron sputtering under continuous wave laser regime," *Optik*, vol. 225, p. 165835, 2021,.
- [23] D. Zhang, X. Fan, X. Hao, and G. Dong, "Facile Fabrication of Polyaniline Nanocapsule Modified Zinc Oxide Hexagonal Microdiscs for H₂S Gas Sensing Applications," *Ind. & Eng. Chem. Res.*, vol. 58, no. 5, pp. 1906–1913, 2019.
- [24] S. G. Onkar, S. B. Nagdeote, A. S. Wadatkar, and P. B. Kharat, "Gas sensing behavior of ZnO thick film sensor towards H₂S, NH₃, LPG and CO₂," in *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1644, no. 1, p. 12060, 2020.